

BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH FUNKSIYALARI

Utegenova Dilnoza Ayg'ali qizi

Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18884667>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini va tafakkurini rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan. Unda umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida tarbiya jarayonida nutqiy savodxonlikni rivojlantirish o'quvchi hayotidagi o'rni va o'quvchilarning tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantirishning ahamiyati, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini nazorat qilish orqali uni rivojlantirishga e'tibor berilgan.

Tayanch so'zlar: Nutq, maktab, nutqiy savodxonlik, boshlang'ich sinf o'quvchilari, nutqiy savodxonlikni rivojlantirish metodikasi.

ФУНКЦИИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития речевой культуры и развития мышления младших школьников. В ней уделено внимание роли формирования речевой культуры в жизни учащегося в процессе воспитания в начальных классах общеобразовательных школ и значимости развития мышления и мировоззрения учащихся, а также ее развитию через контроль над речью младших школьников.

Ключевые слова: речь, школа, культура речи, младшие школьники, методика воспитания культуры речи.

FUNCTIONS OF DEVELOPING VERBAL LITERACY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Summary. The article is devoted to the problems of developing speech literacy and thinking of Primary School students. It focuses on the role of the student in the development of speech literacy in the process of upbringing in the elementary grades of secondary schools and the importance of developing the thinking and worldview of students, as well as its development by controlling the speech of Primary School students.

Key words: speech, school, speech literacy, elementary school students, methodology for the development of speech literacy.

Nutq savodxonligini rivojlantirish bu bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning kelajagi, ravnaqi uchun tegishli yo'nalishlarni amalga oshirishdir.

Biz, maktabgacha va boshlang'ich davlat ta'lim standartlari, kontseptsiyasi, ta'lim dasturlari, darsliklarini o'rganish va o'qituvchilarning ish tajribalarini kuzatish, darslarni tahlil etish natijasida kichik yoshdagi o'quvchilarda nutq savodxonligini rivojlantirish tizimi, xususiyatlari va mazmunini o'quvchilarga quyidagicha tavsiya qildik.

Nutq savodxonligini rivojlantirish funktsiyalari:

- So'z
- Gap
- Xulq-atvor

- Til
- Bilim
- Fikr
- Tafakkur
- His-tuyg'u kabi hisoblanadi.

Nutq savodxonligini rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri bu tildir. Til inson hayotida oddiy bir tus olgan bo'lishiga qaramay uning qanchalik muhim ekanligi hammaga ma'lum. Insonni inson qiladigan, ilmu fan va madaniyatni rivojlantiradigan hamda dunyoni obod qilgan bu-mana shu tildir. Aql va til tufayli inson eng yetuk, oqil va donolikka erishadi. Til vositasida bilim va hunar o'rganadi. Bilim va hunarni avlodga til tufayli topshirib boradilar.

Til issiq-sovuqni, ta'm-mazani biluvchi, ovqatlanishda ishtirok etuvchi a'zo hisoblanadi. Til nutq tovushlarini hosil qiladi. Insonning so'zlash qobiliyati til orqali amalga oshadi.

Til insonga, o'z manfaatlarini qondirish uchungina in'om etilgan emas, balki o'z fikr-o'ylarini, his-tuyg'ularini boshqalarga yetkazish, o'zidagi haqiqat va ilxom uchqunlarini o'zgalarda ham alangalatish uchun hadya etilgan.

Til irodaviy harakatlar bilan bog'liqdir. Til orqali ayrim nojo'ya xatti-harakatlarni to'xtatish, qiladigan ishlarni rejalashtirish, barcha harakatlarni aniq maqsadga bo'ysundirish mumkin.

Til his-tuyg'ular bilan ham bog'liqdir. Til orqali ma'lum hissiy holatni boshqalarga ifodalab berish va bunda maxsus irodali xarakterga ega bo'lish muhim ahamiyatga egadir. Ayniqsa, ifodali so'zlash odamlarga juda ta'sir etadi. O'qituvchi ifodali so'zlash orqali bolalarning fikri va harakatlarigagina emas, balki ularning his-tuyg'ulariga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Qoraqalpoq tiliga davlat tili maqomining berilishi Respublikamizda davlat ishlarining, o'qish-o'qitish, ta'lim-tarbiya, targ'ibot-tashviqot ishlarining shu tilda olib borilishi uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, mustaqillik qo'lga kiritilganidan keyin qoraqalpoq tiliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaradi. Uning barcha imkoniyatlaridan keng foydalanish uchun yo'llar ochildi.

So'z insonning buyuk quroli. U o'z-o'rnida qo'llanilsa, qudratli kuchga aylanadi. Aytilayotgan har bir so'z zamirida so'zlovchining ruhiyati beixtiyor zohir bo'lib turadi. Zero tilning go'zalligi, nutq ravonligi, uning aniqligi va mazmundorligi bilan belgilanadi. Shu boisdan nutq madaniyatining takomillashuvi va uning ravnaqi yo'lida avvalo har bir kishi o'rnak bo'lishi zarur. Chunki uning aql-saxovati, fikr tuyg'ulari, bilimi va madaniyati, saviyasi, tafakkuri ma'lum darajada so'zda ifoda etiladi. Yaxshi so'z bilan kishilarning ishonchi, qalbini egallash mumkin. Yaxshi so'z hayotning quroli bo'lib, unda olam-olam ma'no yotadi. So'z tilning tayanchi hamda go'zalligidir. So'z yuz va ko'z, tilning ko'rki hisoblanadi.

“So'zning otasi aql, onasi til” deyishadi ota-bobalarimiz. Muomila madaniyatini so'z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi. Til shunday kuchga egaki, suyaksiz bo'lsa ham suyakni tebratadi.

So'z boyligi katta va xilma-xil bo'lsa, uning nutqi jozibali hamda ko'rkam bo'ladi. Buning uchun har bir kishi o'z mutaxassisligi sohasidagi barcha asosiy tushuncha, atama va kategoriyalarni puxta bilishi, o'z o'rnida, ya'ni aralashtirmasdan, almashtirmasdan qo'llay olishi kerak. Shu bilan birga, u ilmiy, siyosiy adabiyotni, jumladan yurtboshimiz asarlarini, badiiy adabiyotni diqqat bilan, sinchiklab, muttasil o'qib bormog'i lozim.

Odamning odobi dastavval uning tilida, keyin tili orqali bilimida ko'rinadi. Odob doirasidagi muomala madaniyatini o'zlashtirgan kishilarga farosatli, fahmli, odobli, aqlli, es-hushli, madaniyatli deb baho beramiz.

So'z mulkining sohibqironi Alisher Navoiy “Hayratul-abror” asarida shunday deb yozadilar: “So'z gavharining sharofati shunchalar yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo'la olmaydi... So'z jon bo'lib, ruh uning qolipidir. Tanada ruhi bor odam zoti unga ehtiyoj sezadi”. Alisher Navoiy yana shunday deydi: “Aqlli odam yolg'on gapirmas, ammo barcha rost gapni ham aytaverish ham to'g'ri emas. Birovning ko'zi g'ilay, nogirondir, ammo u aybdor emasdir”... “Birovni nohaq xijolatga solmoq-o'z nodonligini isbotlamoq va bir ko'ngilni og'ritmoqdir”[1]. Buyuk mutafakkir Mahmud Qoshg'ariy ham so'z qudratini yuksak baholab, inson til orqali o'zining yaxshi va yomon fazilatlarini namoyon etadi, o'zaro munosabatlar jarayonida shaxs sifatida shakllanadi,[2] -deb ta'kidlanadigan edilar.

Nutq savodxonligini rivojlantirishning asosiy funktsiyalaridan biri gapdir. Gap o'ta murakkab bo'lib, uning turli jihatlari bor. Gapning bir jihati tovushdir. Ikkinchi jihati-nutqiy qalbiyatdir. Gap jamiyat mahsuli bo'lib, ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Gap har bir narsaning mohiyatini aniqlashda uning vazifasini amalga oshirishda xizmat qiladi. Kishilar gap orqali fikr, istak, so'roq yoki hayajonlarini ifodalaydilar. Demak, til orqali ifodalangan gap aloqa vositasi hisoblanadi.

Hamdo'stlik mamlakatlari psixolog olimlari A.V.Petrovskiy [3], M.G.Yaroshevskiylarning [4] ta'kidlashicha “Nutq savodxonligi inson faoliyatini o'zgartirishda, rivojlantirishdagi muloqot shakli sifatida shaxsiy faoliyatni nazorat qilish va boshqarish maqsadini axborot asosida amalga oshirish jarayonini funktsiyasini ruhiyatining oliy tizimi bulgan tafakkur, ong, xotira, his-tuyg'ularni rivojlantiradi” [3],[4]-degan edilar.

Nutq savodxonligi inson faoliyatining tuzilishi, xatti-harakatlari, ichki reja va yo'nalishlarni nazorat qilib, ularni amalga oshiradi. Nutq inson faoliyatida turli shakllar, xususiyatlar va qadriyatlarga ega bulib, so'zlashuv jarayonlarini amalga oshiradi. Nutq savodxonligini rivojlantirishda psixologiya, fiziologiya, psixolingvistika kabi fanlar ham muxim urin tutadi.

Psixologik olimlarning ta'kidlashicha inson faoliyatida bir qancha nutq savodxonligining turlari mavjud. Ulardan biri ichki nutq. Ichki nutq savodxonligining turli ko'rinishlari turlicha. Ular:

A) ich-ichidan gaplashish savodxonligi ya'ni tashqi nutqni saqlagan holda o'zicha nutqqa ega bo'lish, ya'ni tovushlar chiqarish, qiyin holatlar va vaziyatlarda vazifalarni fikr yuritish asosida hal etish;

B) kishining ichki nutq savodxonligi bu tafakkur qilish asosida namoyon bo'ladi. U maxsus tuzilishga ega bo'lib, tashqi nutq savodxonligidan o'z afzalligi bilan farq qiladi;

V) ichki rejalashtirilgan nutq savodxonligini bir qator matnni va uning mazmunini o'zida shakllantirish va mustahkamlash [].

Nutq savodxonligini vositasi yordamida muloqot qilinadi. Nutq savodxonligi orqali odamlarning muloqoti hamkorlikdagi faoliyati tashkil etiladi. Bir birini bilishga yordam beradi. Shaxslararo munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Nutq savodxonligi normalari, qonun-qoidalari asosida kamol topadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari kattalar bilan muloqot jarayonida nutq savodxonligini o'zlashtiradi. Nutq savodxonligida fikrlarni ifoda etish, inson tafakkurining asosiy mexanizmlari amalga oshiriladi.

Nutq savodxonligi esda saqlab qolish, qabul qilish, tasavvur qilish, o'z hissiyotlarini tushunish, odobini boshqarish kabi holatlar bilan bevosita bog'liqdir.

Nutq savodxonligi turiga qarab ichki, tashqi, og'zaki va yozmaga bo'linadi. Tashqi nutq savodxonligi muloqot maqsadida, ichki nutq savodxonligi so'zsiz bo'lib, u ong, o'z-o'zini anglash, tafakkur jarayonida muhim o'rin egallaydi. Tashqi yoki og'zaki nutq savodxonligi dialog yoki monolog sifatida ishlatiladi. Dialog yoki so'zlashuv nutqi odatda to'liq bo'lmasligi mumkin. Monologik nutq savodxonligi bir kishining uzoq vaqt so'zlashi (gapni bo'lmaslik) nazarda tutiladi. Bunga tayyorgarlik ko'riladi va ma'lum auditoriyaga mo'ljallanadi. O'zining tizimi bilan monolog nutq yozma nutqqa yaqindir. Og'zaki nutq savodxonligi o'z xususiyatlariga kura fikrlarni, gaplarni alohida qaytarishlar, auditoriyaga taalluqli savollar va boshqalarga oid nutq savodxonligiga to'sqinlik qiladigan (gapirish jarayonida asab buzilishi, kamchiliklar, fiziologik rivojlanganlik holatlarida) namoyon bo'ladi. Albatta bularni bartaraf etishda maktabda ta'lim-tarbiya jarayonini yaxshi yo'lga qo'yish, o'quvchilar bilan individual ish olib borish maqsadga muvofiqdir.

Psixologik, pedagogik, falsafiy, metodik adabiyotlarni o'rganish va ularni tahlil qilish natijasida shunday xulosaga keldikki, nutq savodxonligi insonni, millatni ichki olamini va ma'naviyatini o'zida to'liq aks ettira oladi. Nutq savodxonligisiz, muloqot bo'lmaydi. Muloqotsiz jamiyat rivojlanmaydi. Odamlar bir-biridan uzoqlashib, insoniy qiyofasini yo'qotadi. Demak, nutq savodxonligi millat va jamiyatda asosiy vosita funksiyasini bajaradi. Nutq savodxonligi jamiyat hayoti, inson faoliyatini takomillashtiradi.

Nutq savodxonligi asosida muomala madaniyati har bir kishining jamiyatdagi o'rnini, vazifasini namoyon etuvchi hodisa sanaladi shu jixatdan xam har bir inson nutqida uning ijtimoiy-madaniy sharoitlari aqliy va ma'naviy salohiyati ifoda etiladi.

Shunday ekan nutq savodxonligini rivojlantirish jarayonida o'qituvchi o'z o'quvchilariga o'zbek tilining tuzilishi, tarkibi bilan nutqning uzviyiligini tushuntirishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Boqieva H. "Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasi". Monografiya. – Toshkent, Istiqlol, 2013 – 136 b.
2. Safarova R. "Boshlang'ich ta'lim jarayoniga tatbiq etiladigan yangi yondashuvlar /Boshlang'ich ta'limni modernizatsiyalash orqali o'quv-tarbiya jarayoni sifati va samadorligini oshirish – Toshkent: Reliable print, 2016, - B, 95.
3. Matchonov S va boshq "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Ishonchli hamkor. 2021 – 663 b,
4. Masharipova U.A. "Inovasion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi: Ped. fan. bo'y. fal. dokt (PhD) diss. – Toshkent : 20018 -141 b.
5. Nishanbaeva A.K. "O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari (ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida): Ped fan, nomz, -- diss - Toshkent: TDPU, 2008 – 160b.